

RESIDO DE BENEFICIAMENTO DA CEBOLA: DA POLUIÇÃO AO USO SUSTENTÁVEL

Guia Prático de
Aproveitamento

**INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO TECNOLOGIA
E AMBIENTE**

**Cartilha Técnico-Didática
Resíduo do Beneficiamento da
Cebola (RBC): Da poluição ao uso
sustentável**

Autor: Igor V. Chaves
Orientador: Dr. Fabricio Moreira Sobreira

Araquari - SC
2025

Apresentação

O Brasil é um dos maiores produtores de cebola do mundo, mas junto com os bulbos destinados ao consumo, geram-se toneladas de resíduos orgânicos: raízes, pseudocaules, películas externas e solo aderido.

Esse Resíduo do Beneficiamento da Cebola (**RBC**), quando descartado de forma incorreta, causa mau cheiro, proliferação de pragas, poluição do solo e da água. Porém, se aproveitado corretamente, pode se transformar em adubo, biofertilizante e até bioenergia.

Este guia une **ciência** e **prática**:

- **Para agricultores:** como usar o RBC no dia a dia da produção.
- **Para extensionistas e acadêmicos:** dados técnicos, estudos e referências científicas.

O que é o Resíduo da Cebola?

O resíduo da cebola é o material orgânico e inorgânico que sobra após a colheita, seleção, limpeza e preparo dos bulbos destinados ao consumo ou à industrialização. Ele é considerado um subproduto agrícola de grande volume.

Segundo Pitz (2023), o RBC representa um dos maiores desafios ambientais em regiões produtoras de cebola no Brasil.

Origem do resíduo

Campo: parte das folhas, pseudocaules e raízes que não são aproveitados na colheita.

Beneficiamento: durante o processo de limpeza e classificação para consumo, retiram-se camadas externas ressecadas, sujas ou danificadas, além da terra aderida ao bulbo.

Industrialização: na produção de cebola desidratada, em pó ou processada, as películas externas e partes não adequadas ao processamento viram descarte.

Composição típica

Películas externas secas (casca)

ricas em fibras, compostos fenólicos, flavonoides (quercetina) e pigmentos naturais.

Terra aderida

confere peso ao resíduo e pode conter microrganismos indesejáveis.

Raízes e pseudocauls

apresentam celulose, hemicelulose e compostos lignocelulósicos.

Umidade

varia bastante, o que influencia na decomposição e potencial de aproveitamento.

Caracterização do Resíduo da Cebola

Composição Química Média

Componente	Valor médio	Função agrícola
Matéria orgânica	64,83%	Estrutura, retenção de água, vida
Nitrogênio (N)	1,27%	Crescimento foliar e verde intenso.
Potássio (K)	0,70%	Floração, frutificação e
Fósforo (P)	0,05%	Raízes, bulbos e energia celular.
Relação C:N	15,8:1	Boa decomposição,

Dados semelhantes a fertilizantes orgânicos comuns, mostrando o alto potencial agrícola do RBC.

Impactos do Descarte Inadequado

Mau cheiro → fermentação e decomposição liberam odores fortes, causando desconforto para comunidades próximas.

Poluição da água → a lixiviação de nutrientes e compostos orgânicos pode contaminar rios, lagos e lençóis freáticos, afetando ecossistemas aquáticos.

Geração de gases → a decomposição anaeróbica libera CH_4 (metano), um potente gás de efeito estufa, e NH_3 (amônia), que contribui para a poluição do ar.

Proliferação de pragas → atração de moscas, roedores e fungos patogênicos, aumentando riscos sanitários.

O descarte inadequado transforma um subproduto agrícola rico em nutrientes em um problema ambiental e de saúde pública.

Desafios no Aproveitamento do RBC

O resíduo do beneficiamento da cebola (RBC), embora rico em matéria orgânica e nutrientes, pode tornar-se uma importante fonte de pragas, insetos, fungos, bactérias e plantas daninhas quando utilizado sem compostagem adequada ou sem manejo correto. Esse risco aumenta principalmente quando o material é coletado diretamente do campo, transportado com solo aderido ou armazenado ao ar livre.

O RBC contém tecidos vegetais ainda frescos, material em decomposição, solo contaminado, umidade elevada e um odor forte e atrativo para insetos – fatores que juntos criam um ambiente extremamente favorável ao desenvolvimento de organismos indesejáveis.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Do ponto de vista fitossanitário, esses materiais podem transportar ou favorecer a proliferação de pragas agrícolas como moscas-das-frutas, moscas domésticas, trips e ácaros, que encontram no resíduo um local adequado para abrigo, alimentação e reprodução. Além disso, o solo aderido às raízes e películas das cebolas pode carregar esporos e estruturas de sobrevivência de diversos patógenos de solo, como *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia solani*, *Sclerotium rolfsii*, *Pythium spp.* e *Phytophthora spp.*, que podem contaminar hortaliças vizinhas, estufas, viveiros de mudas e outros cultivos comerciais sensíveis.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Paralelamente, o RBC também pode atuar como veículo de disseminação de plantas daninhas, principalmente quando não passa pela compostagem termofílica. Sementes de espécies invasoras – como buva (*Conyza spp.*), capim-amargoso (*Digitaria insularis*), picão-preto (*Bidens pilosa*), trapoeraba (*Commelina benghalensis*) e corda-de-viola (*Ipomoea spp.*) – podem estar presentes no solo aderido aos bulbos ou serem incorporadas ao resíduo durante o manejo a céu aberto. A alta umidade e os nutrientes liberados na decomposição do RBC criam um microambiente ideal para a germinação dessas sementes e para a multiplicação de estruturas vegetativas de plantas daninhas agressivas.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Assim, quando aplicado sem tratamento, o RBC torna-se um agente de disseminação simultânea de pragas, patógenos e plantas daninhas, aumentando riscos fitossanitários, custos de manejo, pressão de inóculo no solo e infestação em sistemas agrícolas próximos. Por isso, a compostagem termofílica e o manejo controlado do resíduo são essenciais para eliminar sementes, esporos e organismos indesejáveis antes de seu uso agrícola.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Pragas que podem ser atraídas ou multiplicadas pelo RBC

Mosca-das-frutas (*Anastrepha spp.*)

Culturas afetadas: tomate, mamão, manga, goiaba, acerola.

Como o RBC contribui: odor da fermentação atrai fêmeas, que depositam ovos em frutos próximos.

Mosca-doméstica (*Musca domestica*) e mosca-do-estábulo

Afeta: hortas, estufas, cultivos urbanos, áreas de criação.

Como ocorre: o resíduo fresco libera compostos sulfurados → atraem enxames de moscas.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Pragas que podem ser atraídas ou multiplicadas pelo RBC

Tripes (*Thrips tabaci* e *Frankliniella* spp.)

Afeta: tomate, pimentão, batata, alface, morango, feijão

Como o RBC aumenta a infestação:

Tripes são atraídos por resíduos em decomposição.

Podem se reproduzir nas películas externas da cebola presentes no resíduo. Da área de descarte, migram para lavouras próximas.

T. tabaci é vetor do vírus TSWV, muito grave para tomate e pimentão.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Pragas que podem ser atraídas ou multiplicadas pelo RBC

Ácaros (ácaro-rajado e ácaro-branco)

Afeta: solanáceas, morango, mamão e cucurbitáceas.

Motivo: resíduos frescos acumulam calor → microambientes ideais para ácaros.

Besouros saprófagos

Afeta: germinação de plântulas e causa danos indiretos.

Motivo: reprodução nas camadas de resíduo fresco.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Doenças que podem ser disseminadas pelo RBC para outras culturas

Mesmo sendo originado da cebola, o RBC pode carregar patógenos oportunistas que também atacam outras plantas.

Fusarium spp.

Altamente importante

Culturas atingidas: tomate, pimentão, melancia, batata, feijão, banana, alface.

Motivo:

O solo aderido ao RBC pode conter esporos de *Fusarium oxysporum* (formas especiais diversas).

As telas externas e raízes da cebola também podem carregar esporos.

Risco:

A aplicação de RBC fresco pode aumentar inoculação do solo.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Doenças que podem ser disseminadas pelo RBC para outras culturas

Rhizoctonia solani

Afeta: feijão, alface, repolho, couve-flor, batata, milho.

Como ocorre:

Resíduo úmido cria ambiente propício, e o solo aderido contém escleródios do fungo.

Sclerotium rolfsii (podridão de esclerócio)

Culturas vulneráveis: tomate, pimentão, batata-doce, feijão, gengibre.

Meio de transmissão:

Escleródios presentes no solo grudado nas raízes da cebola entram no resíduo.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Doenças que podem ser disseminadas pelo RBC para outras culturas

Botrytis spp. (mofo cinzento)

Afeta: morango, uva, tomate, feijão, pimentão.

Como o RBC contribui:

Películas externas armazenadas úmidas favorecem o desenvolvimento de *Botrytis*.

Pythium spp. e *Phytophthora spp.* ("damping off")

Afeta: mudas de quase todas as hortaliças.

Como ocorre:

RBC muito úmido + solo aderido → condições ideais para esses "fungos de solo".

Bactérias oportunistas

Ex.: *Erwinia*, *Pseudomonas*, *Burkholderia*

Afeta: folhosas, tomate, cucurbitáceas.

Como ocorre:

O resíduo fresco pode carregar cargas bacterianas elevadas.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Riscos indiretos para outras lavouras

Hospedeiro alternativo de pragas:

O RBC fresco pode atuar como abrigo de:

ovos, ninfas, pupas, eclodidos, colônias iniciais.

Depois, esses artrópodes migram para as plantas cultivadas.

Criação de microambientes altamente favoráveis

O RBC ainda fresco: *esquenta, mantém alta umidade, libera compostos voláteis, → tudo isso favorece a multiplicação de patógenos que depois invadem lavouras.*

Desafios no Aproveitamento do RBC

Por que o RBC pode se tornar fonte de plantas daninhas?

Presença de sementes aderidas ao material

Durante a colheita da cebola, grande quantidade de material vegetal indesejado e solo vai junto para o beneficiamento.

Nesse solo aderido podem estar:

- Sementes de plantas daninhas resistentes.
- Fragmentos reprodutivos (rizomas, estolões).
- Propágulos que sobrevivem por anos no solo.

Quando o resíduo é descartado sem manejo, essas sementes se misturam às películas externas e raízes → e são espalhadas junto com o composto.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Por que o RBC pode se tornar fonte de plantas daninhas?

Ambiente ideal para germinação

O RBC fresco oferece:

- Umidade alta
- Temperatura elevada (durante decomposição)
- Nutrientes liberados pela decomposição

Esses fatores aceleram a germinação de sementes de plantas daninhas, especialmente as que toleram compostos orgânicos sulfurados (oriundos da cebola).

Mistura com solo contaminado

O beneficiamento muitas vezes carrega terra aderida aos bulbos, que pode conter um banco de sementes de:

- buva (*Conyza spp.*)
- capim-marmelada (*Brachiaria plantaginea*)
- capim-amargoso (*Digitaria insularis*)
- picão-preto (*Bidens pilosa*)
- corda-de-viola (*Ipomoea spp.*)
- trapoeraba (*Commelina benghalensis*)

Essas são daninhas extremamente agressivas e resistentes, algumas tolerantes a glifosato.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Por que o RBC pode se tornar fonte de plantas daninhas?

Dispersão por transporte e armazenamento

Quando o RBC é deixado a céu aberto ou transportado sem cobertura, sementes podem ser:

- levadas pelo vento,
- carregadas pela chuva,
- aderir ao resíduo úmido,
- misturar-se ao composto em formação.

Isso transforma pátios de compostagem em áreas de multiplicação de plantas daninhas.

Desafios no Aproveitamento do RBC

Espécies mais favorecidas pelo uso inadequado do RBC

Buva (*Conyza spp.*)

Sementes muito leves → facilmente carregadas pelo vento

Germina bem sobre matéria orgânica fresca

Altamente resistente a herbicidas

Capim-amargoso (*Digitaria insularis*)

Sobrevive em camadas superficiais de solo aderido ao RBC

Germina em ambientes quentes e úmidos

Capim-marmelada (*Brachiaria plantaginea*)

Amplamente distribuído em áreas hortícolas

Excelente banco de sementes em solos arenosos

Desafios no Aproveitamento do RBC

Espécies mais favorecidas pelo uso inadequado do RBC

Picão-preto (*Bidens pilosa*)

Sementes grudam no resíduo úmido
Germina rápido em ambientes ricos em nitrogênio

Corda-de-viola (*Ipomoea spp.*)

Sementes duras, que permanecem viáveis por anos
Aproveitam a matéria orgânica para acelerar o crescimento

Trapoeiraba (*Commelina benghalensis*)

Pode se multiplicar vegetativamente
Toma áreas úmidas com facilidade

Como evitar que o RBC traga pragas, doenças e plantas daninhas para outras lavouras

O resíduo do beneficiamento da cebola (RBC) só deve ser usado após compostagem termofílica (55-65°C), que elimina sementes de plantas daninhas, fungos, bactérias, ovos e larvas de insetos. É essencial não aplicar o resíduo fresco, armazená-lo sempre coberto, peneirar o solo aderido e misturá-lo a materiais secos para reduzir umidade e odores. O RBC precisa estar maturado e peneirado antes do uso, evitando aplicação próxima a viveiros, estufas ou plantios de cebola. Assim, o resíduo torna-se um insumo seguro, sem risco de disseminar pragas, doenças ou plantas daninhas.

Limitações e Cuidados

Resíduo fresco

pode atrair moscas e gerar maus odores.

Equilíbrio nutricional

precisa ser misturado a outros resíduos orgânicos para melhor composição de nutrientes.

Compostagem em larga escala

exige infraestrutura adequada (pátios, tratores, revolvedores).

Gestão coletiva

em regiões produtoras, o manejo deve ser comunitário ou cooperativo para viabilizar o aproveitamento.

Embora seja valioso, o uso do RBC requer planejamento, controle e organização para evitar que o benefício se transforme em novo problema ambiental.

Benefícios do Uso Agrícola do RBC

- **Melhora as propriedades químicas do solo** ajusta pH, aumenta CTC (capacidade de troca de cátions) e a soma de bases.
- **Fornece nutrientes essenciais** como nitrogênio (N), potássio (K) e fósforo (P).
- **Estimula a atividade microbiana** favorecendo o equilíbrio biológico do solo.
- **Decomposição controlada** leva em média 173 dias, sem impactos ambientais negativos.
- **Reduz a dependência de fertilizantes químicos** diminuindo custos e impactos da agricultura convencional.

Formas de Aproveitamento

Compostagem

- Processo aeróbio em 3 fases:
 - **Mesofílica (20-40°C)** → degradação inicial.
 - **Termofílica (50-70°C)** → eliminação de patógenos.
 - **Maturação** → estabilização do composto.
- **Tempo médio:** 60 a 90 dias.

Formas de Aproveitamento

Compostagem

- Misture cascas de cebola com folhas secas e esterco.
- Monte camadas alternadas de material seco e úmido.
- Regue para manter a umidade.
- Revire a cada 15 dias.
- **Após 2 a 3 meses** → adubo escuro, cheiro de terra molhada.

Formas de Aproveitamento

Cobertura Morta (Mulching)

Consiste em aplicar uma camada de cascas secas de cebola sobre a superfície do solo.

Benefícios técnicos:

- Reduz a evaporação da água do solo, economizando irrigação.
- Protege contra erosão causada por vento e chuva.
- Mantém a temperatura do solo mais estável.
- Ajuda a suprimir plantas daninhas.

Aplicação prática:

- Pode ser espalhada diretamente em hortas, pomares, canteiros e até em cultivos comerciais.

Formas de Aproveitamento

Biofertilizante Líquido

O processo de fermentação anaeróbia das cascas de cebola gera soluções ricas em ácidos húmicos e fúlvicos, que melhoram a fertilidade e a atividade biológica do solo.

Aplicação prática:

1. Fermentar cascas de cebola em água com açúcar por 7 a 10 dias.
2. Coar a solução e diluir na proporção 1:10 (1 parte de biofertilizante para 10 de água).
3. Aplicar via pulverização foliar ou diretamente no solo.

Culturas Indicadas

Cultura	Benefício Técnico	Uso Prático
Eucalipto	Incrementa biomassa inicial.	Incorporar RBC compostado.
Milho	Aproveita bem o N mineralizado.	Adubação de base com composto.
Tomate	Reduz podridão apical.	Casca + esterco compostado.
Alface	Maior área foliar e vigor.	Cobertura morta + biofertilizante.
Pimentão 🍆	Estimula floração e frutos firmes.	Compostagem + pulverização.

Não aplicar cobertura em cebola
risco de retorno de patógenos.

Novas Fronteiras Tecnológicas

Bioenergia (Biogás em biodigestores)

Processo: a biomassa fresca (raízes, cascas e pseudocaules) passa por digestão anaeróbia em biodigestores, onde microrganismos decompõem a matéria orgânica sem oxigênio.

Produto: liberação de CH_4 (metano), que pode ser usado para:

- Geração de energia elétrica e térmica em pequenas propriedades rurais.
- Combustível veicular após purificação (biometano).

Exemplo: no Brasil, biodigestores já utilizam resíduos de milho e cana; a cebola poderia integrar consórcios de resíduos agrícolas, aumentando a produção de energia renovável.

Benefício extra: o digestato (resíduo pós-biodigestor) é rico em nutrientes e pode ser aplicado como biofertilizante líquido no solo.

Novas Fronteiras Tecnológicas

Biochar (carvão vegetal do RBC)

Processo: a biomassa da cebola é submetida à pirólise (aquecimento em alta temperatura e baixa presença de oxigênio).

Produto: forma-se o biochar, um carvão vegetal poroso.

Funções no solo:

- Aumenta a retenção de água em regiões áridas.
- Melhora a CTC (capacidade de troca de cátions), retendo nutrientes.
- Reduz emissões de CO₂ ao estabilizar carbono por centenas de anos.

Exemplo: já aplicado em solos da África e Índia para melhorar a fertilidade em terras pobres e secas.

Novas Fronteiras Tecnológicas

Corantes Naturais (Quercetina)

A casca da cebola contém quercetina, flavonoide com alto poder antioxidante.

Aplicações:

- **Indústria alimentícia:** usado como pigmento amarelo/dourado natural em bebidas, massas e condimentos.
- **Indústria têxtil:** tintura de tecidos com tons amarelados sem necessidade de corantes sintéticos.
- **Cosméticos:** quercetina incorporada em cremes e protetores solares por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

Exemplo: empresas na Europa já utilizam extrato de cebola como corante e conservante natural em alimentos funcionais.

Novas Fronteiras Tecnológicas

Farmacêutica (Compostos fenólicos)

Moléculas bioativas: casca e resíduos da cebola contêm ácidos fenólicos, flavonoides e enxofrados com potencial terapêutico.

Propriedades:

- **Antimicrobianas** → atuam contra bactérias patogênicas como *E. coli* e *Staphylococcus aureus*.
- **Antioxidantes** → neutralizam radicais livres, prevenindo envelhecimento celular.
- **Antinflamatórias** → úteis em formulações farmacêuticas e fitoterápicas.

Exemplo: extratos de cebola já são estudados para inibição de células tumorais e para formulações em cápsulas e suplementos nutricionais.

Novas Fronteiras Tecnológicas

Bioplásticos e Biofilmes

Processo: extração de polissacarídeos, fibras e lignocelulose do RBC, usados como matriz polimérica.

Produto:

- **Bioplásticos** → substituem plásticos derivados do petróleo.
- **Biofilmes comestíveis** → películas biodegradáveis que podem revestir frutas e vegetais, prolongando a vida útil sem plásticos sintéticos.
- **Exemplo:** Universidade Federal do Cariri (UFCA): Em parceria com a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), pesquisadores da UFCA desenvolveram bioplásticos com resíduos da casca da cebola. O material contém quercetina, um composto antioxidante que ajuda a prolongar a conservação dos alimentos.

Benefício: reduz o descarte de plásticos convencionais e agrega valor a resíduos agrícolas.

Ciclo do Resíduo da Cebola

Beneficiamento
gera resíduo.

Processamento
(compostagem/bio
digestor)

Produto
(adubo, biofertilizante,
biogás)

**Aplicação
agrícola**

Planta cresce
alimento saudável

Restos retornam

Referências

ALMEIDA, D. P. et al. Caracterização química do resíduo do beneficiamento de cebola e potencial de uso agrícola. *Horticultura Brasileira*, v. 31, n. 2, p. 235-242, 2013.

AJMAL, M. et al. Strategies for Controlling the Sporulation in *Fusarium* spp.. *Frontiers in Microbiology*, v. 13, 2022.

BIANCHI, M. A. et al. Contaminação de resíduos orgânicos por sementes de plantas daninhas e seus efeitos em áreas agrícolas. *Revista Brasileira de Agroecologia*, v. 14, p. 45-56, 2019.

BONANOMI, G.; ANTIGNANI, V.; SCALA, F. Soilborne diseases and microbial activity influenced by organic amendments. *Soil Biology & Biochemistry*, v. 42, p. 120-129, 2010.

BOŽIĆ, D. Effect of composting on weed seed survival. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/286453456_Effect_of_composting_on_weed_survival.

CARVALHO, A. M.; AMABILE, R. F. Plantas de cobertura e rotação de culturas no Cerrado. Brasília: Embrapa, 2006.

CHRISTOFFOLETI, P. J.; NICOLAI, M. Dinâmica de bancos de sementes de plantas daninhas em solos agrícolas. *Planta Daninha*, v. 36, e018174780, 2018.

Referências

EMBRAPA SOLOS. Manual de Compostagem Doméstica. Rio de Janeiro: Embrapa, 2019.

GHEREKHLOO, J.; ALIPOUR, A. Weed seed survival and germination in composting processes. *Journal of Environmental Management*, v. 253, p. 109-123, 2020.

HARGREAVES, J. C.; ADL, M. S.; WARMAN, P. R. A review of the use of composted municipal solid waste in agriculture. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, v. 123, p. 1-14, 2008.

INSAM, H.; DE BERTOLDI, M. Microbiology of the composting process. *Waste Management*, v. 27, p. 26-33, 2007.

KIEHL, E. J. Manual de compostagem: maturação, qualidade e aplicação agrícola. 3. ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 2010.

KORDALI, S. et al. Allelopathic effects of onion (*Allium cepa*) residues on germination and growth of various crops. *Industrial Crops and Products*, v. 31, p. 152-160, 2010.

LOPES, C. A.; SANTOS, J. R. Doenças da Cebola e Outras Aliáceas. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2006.

Referências

LORENZI, Harri (coord.). Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio direto e convencional. 7. ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2014. 384 p. ISBN 978-85-86714-45-0.

MARTINS, A. A. et al. Compostagem de resíduos de hortaliças com ênfase no resíduo da cebola. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 26, n. 1, p. 145-153, 2022.

MONTEIRO, R. C. et al. Importância fitossanitária do uso de resíduos vegetais não compostados. *Summa Phytopathologica*, v. 47, n. 2, p. 122-131, 2021.

MULYATI, A.; ANAS, M. Effects of Allium-derived sulfur compounds on soil microbial communities. *Applied Soil Ecology*, v. 172, p. 104332, 2022.

OLIVER, Richard P. (Ed.). *Agrios' Plant Pathology*. 6. ed. San Diego: Academic Press / Elsevier, 2024. ISBN 978-0-12-822429-8.

PITZ, Joabe Weber. Avaliação da qualidade biológica do solo após aplicação do resíduo do beneficiamento de cebola em área de cultivo de eucalipto. 2023. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Agronomia) - Instituto Federal Catarinense, Santa Catarina, 2023.

Referências

REIS, A.; BOITEUX, L. S. Principais doenças de hortaliças e manejo integrado. Circular Técnica 85. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2018.

SANTOS, F. E. S. et al. Uso de resíduos orgânicos como adubos naturais em hortaliças. Horticultura Brasileira, v. 37, n. 2, p. 204-212, 2019.

SILVA, R. A. et al. Efeito da aplicação de resíduos de cebola na qualidade do solo. Ciência Rural, v. 52, n. 9, p. e20210123, 2022.

STEFFAN, J. J. et al. Microbial risks in the use of organic residues in agriculture. Applied Microbiology and Biotechnology, v. 105, n. 4, p. 1231-1247, 2021.

YUAN, W. et al. Phenolic compounds in onion skin and their biological effects. Food Chemistry, v. 338, p. 127909, 2021.

